

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Окюлов Х.О

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

МАМЛАКАТИМИЗДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИДА

ЎРТАМУЛҚДОР ҚАТЛАМНИНГ ЎРНИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN